

ЭЛЕКТР ЭНЕРГЕТИКА СОҲСИДА БОШҚАРУВ
МЕХАНИЗМИЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ

IMPROVEMENT OF MANAGEMENT SYSTEMS IN THE FIELD OF
ELECTRICAL ENERGY

Тошкент Давлат иқтисодийёт университети, докторанти
и.ф.н., доцент Саидов Машъал Самадович
Ташкентский государственный экономический университет,
к.э.н., доцент Саидов Машъал Самадович
Tashkent State University of Economics,
PhD (in economics), dotsent Saidov Mashal

Аннотация. Ушбу мақолада электр энергиясини ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнларидаги муаммолар, электр энергиясини ишлаб чиқариш тармогидаги ташилотлар фаолиятининг бошқарув механизмларида учрайдиган камчиликлар ва уларни бартараф этиш йўллари ёритилган.

Калит сўзлар: электр энергиясини ишлаб чиқариш, қувват, қўёш энергияси, шамол энергияси, гидроэлектрстанция, қайта тикланувчи энергия манбалари, энергия ресурслари, бошқарув тушунчаси, бошқарув механизми, бошқарув усуллари, бошқарув элементлари, бошқарув методологияси.

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы процессов выработки и поставки электроэнергии потребителям, недостатки, встречающиеся в процессах управления деятельностью организаций в сети производства электроэнергии, и пути их устранения.

Ключевые слова: электроэнергетика, энергетика, солнечная энергия, энергия ветра, гидроэнергетика, возобновляемые источники энергии, энергоресурсы, концепция управления, механизм управления, методы управления, элементы управления, методология управления.

Annotation. This article covers the problems of the processes of electricity generation and supply to consumers, the shortcomings encountered in the management processes of the activities of organizations in the network of electricity production and ways to eliminate them.

Keywords: power generation, power, solar energy, wind energy, hydropower, renewable energy sources, energy resources, management concept, management mechanism, management methods, control elements, management methodology.

Кириш. Ҳар қандай мамлакатнинг электр энергетика бозори тарихан давлат назоратида бўлиб, тармоқ фаолиятини тартибга солиш ва бошқариш бозор механизмлари орқали эмас, балки давлат бошқарув механизмлари орқали бошқарилган. Электр энергиясини ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга етказиб бериш жараёнини ҳаддан ташқари марказлаштириш, тармоқни

монопол мавқеини сақлаб қолади. Бунинг натижасида электр энергиясини ишлаб чиқариш ва сотишни бошқаришнинг янада мослашувчан ва хилма-хил шаклларида фойдаланишга тўсқинлик қилади, шунингдек, бозорни эркинлаштириш ва рақобат муҳитини самарали шакллантиришга турли кўринишдаги тўсиқларни юзага келтиради.

Энергия ресурсларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш учун мамлакатимиз энергетика тизимини ислоҳ қилишимиз, бу борада аниқ стратегия ишлаб чиқишимиз лозим. Аввало, самарасиз ва зарар билан ишлайдиган корхоналарни хусусийлаштириш, монополияни тугатиш керак. Шунингдек, электр энергияси етказиб беришда рақобат муҳитини шакллантириш ва муқобил энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантириш зарур. Бунинг учун хусусий секторни кенг жалб этган ҳолда, ишлаб чиқаришни молиялаштириш бўйича бозор механизмларига ўтиш талаб этилади.[1]

Электр энергетикаси тармоғида замонавий бошқарув механизмларини жорий этиш, соҳада рақобат муҳитини шакллантириш, хорижий инвесторларни жалб этиш, ишлаб чиқаришда тежамкорликка эришиш, атроф-муҳитдаги зарарли техногин ҳолатларни яхшиланишига, арзон ва сифатли электр энергияси таъминотига эришиш имкониятини яратади.

Электр энергияси тармоғида давлат томонидан олиб борилаётган туб ислоҳотларнинг тўғри йўлга қўйиш, соҳада замонавий бошқарув механизмларининг методологик тизимли ёндошув тамойилларидан фойдаланилган ҳолда жорий этиш, соҳада хорижий инвесторларни жалб қилиш орқали замонавий рақобат муҳитини шакллантириш, нафақат мамлакат ички бозорида сифатли электр энергияси таъминотини балки ташқи бозор учун ҳам экспорт салоҳиятининг юқори эканлигини кўриш мумкин. Шу ва бошқа ҳолатлар бугунги кун ҳамда келгуси истиқбол учун мазкур мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили. Электр энергетика тармоғини ислоҳ қилиш ва бошқаришга доир муаммоларни ўрганган иқтисодчи олимларнинг тадқиқотларини таҳлил қиладиган бўлсак, уларни қўйида келтирилган маълумотлар орқали кўришимиз мумкин.

Турли мамлакатларда электр энергиясини бошқаришда, давлат бошқаруви органларининг хилма-хиллиги билан ажралиб туради. Шу билан бирга, аксарият ҳолларда ислоҳотларни амалга ошириш ва бозорнинг нормал ишлаши учун маъсул бўлган мустақил орган тузилади[2].

Электр энергетикаси соҳасини бошқаришнинг замонавий шакллариغا ўтиш, электр энергетика тармоғини бошқаришда пайдо бўлаётган янги методология, тизимли ёндашувлар тамойиллардан фойдаланилган ҳолда марказлашган аввалги методология билан узлуксиз олиб борилади. Бу биринчи навбатда иссиқлик электр станцияларининг жисмоний ва техник ҳолатининг яхлитлигига боғлиқ, иккинчидан уларнинг худудий ва технологик ирархик тузилиши билан боғлиқ[3].

Давлат тизими ва иқтисодиёт туридан қатъий назар ёқилғи-энергетика тармоғини давлат томонидан бошқариш зарур ҳисобланади[4].

Бошқарув механизмига Лафта Ж. қуйидагича таъриф беради: “бошқарувда қўлланилувчи таъсир воситаларининг бирлиги” ва “бошқарувда қўлланилувчи дастакларнинг мажмуаси”[5].

П.Крамтон, ва А.Оскенфелс “Етишмаётган пуллар” теоремасини исботладилар, унга кўра рақобатбардош электр энергияси бозорида нархлар етарли қувватни тўлаш учун ҳар доим жуда паст бўлади[6].

Тадқиқот методологияси. Тадқиқот жараёнида илмий тадқиқ қилиш, қиёсий таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, статистик гурухлаш ва бошқа усуллардан кенг фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Марказий Осиё мамлакатлари юқори энергия истеъмоли билан ажралиб туради: Масалан, Ўзбекистон аҳоли жон бошига электр энергияси истеъмоли бўйича даражаси дунёда ялпи ички маҳсулотга нисбатан энергия интенсивлиги бўйича иккинчи ўринда туради. Жаҳон банкининг ҳисоб – китобларига кўра, бундай энергия истеъмоли Ўзбекистон иқтисодиётига йилига ялпи ички маҳсулотнинг камида 4,5 фоизига тўғри келади[7].

Ўзбекистон Республикасида ҳудудлар бўйича ялпи электр энергия истеъмоли тур хил кўринишларда қайд этилади. Буни қуйидаги 1-жадвалда кўришимиз мумкин.

1-жадвал.

Худудлар бўйича ялпи электр энергия истеъмоли, млрд.кВт.с

Худудлар номи	2016	2017	2018	2019
Ўзбекистон Республикаси бўйича	45058,8	46746,3	60744,8	54174,8
Қорақалпоғистон Республикаси	1041,9	1088,7	1578,3	1690,1
Андижон	2406,3	2639,5	3975,4	2627,3
Бухоро	2580,3	2678,2	3338,8	2437,0
Жиззах	1518,8	1581,4	2177,8	1924,4
Қашқадарё	4857,6	5116,1	5561,3	5594,6
Навоий	6895,0	7002,6	7431,4	8775,3
Наманган	2612,9	2789,6	3898,9	3099,1
Самарқанд	2947,5	3247,8	4425,8	2769,7
Сурхлндарё	2148,1	2230,9	5653,0	2364,3
Сирдарё	1177,3	1159,4	1455,1	1748,9
Тошкент	6981,3	7235,1	8868,5	9253,6
Фарғона	3829,4	3534,0	4965,3	4591,8
Хоразм	1090,6	1118,1	1799,3	1765,7
Тошкент шаҳар	4971,7	5325,0	5615,8	5532,9

Манба: Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари

1-жадвал маълумотлари кўра, энг кўп электр энергияси истеъмоли, Тошкент, Навоий вилоятида ва Тошкент шаҳрида тўғри келмоқда. Сабаби, Тошкент, Навоий ва Тошкент шаҳрида ишлаб чиқариш ва саноат корхоналарининг кўплиги билан изоҳланади. Энг кам электр энергия истеъмоли Қорақалпоғистон Республикаси, Сирдарё, Хоразм ва Жиззах вилоятлари тўғри келмоқда. Бунда кам электр энергия истеъмоли аҳоли сонининг камлиги, ишлаб чиқариш ва саноат корхоналарининг камлиги билан изоҳлаш мумкин.

1-расм. Аҳоли жон бошига электр энергияси истеъмоли, кВт.с. йилига

Манба: 2020-2030 йилларда Ўзбекистон Республикасини электр энергияси билан таъминлаш КОНЦЕПЦИЯСИ

Юқорида келтирилган 1-расмда Ўзбекистон ва бошқа давлатлар мисолида аҳоли жон бошига электр энергияси истеъмоли келтирилган. Бунда, 2018 йилда аҳоли жон бошига электр энергия истеъмоли Ўзбекистонда 1903 кВт.соатни, Туркияда 2637 кВт.соатни, Хитойда 4292 кВт.соатни, Қозоғистонда 5133 кВт.соатни, Россияда 6257 кВт.соатни ташкил этмоқда. Ўзбекистонда 2030 йилга бориб, 2665 кВт.соатни ташкил этиши прогноз қилинмоқда. Ишлаб чиқаришда хом-ашё ресурсларининг чекланганлиги ҳамда йилдан йилга электр энергиясига бўлган талаб ошиб боришини ҳисобга олиш асосий долзарб муаммолар бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун 2030 йилга бориб табиий газдан фойдаланишни 12,1 млн. м³ гача, кўмирдан фойдаланишни 8,5 млн. тоннача, мазутдан фойдаланишни 50 минг тоннагача тушириш режалаштирилган.

Хулоса ва таклифлар.

Электр энергетика соҳасида бошқарув механизларидан самарали фойдаланиш учун қуйидагиларни амалга ошириш лозим:

а) ташкилий жиҳатдан:

Электр энергетика тизимида рақобат муҳитини шакллантиришни уч босқичда ажратиш керак.

- маҳаллий инвесторлар томонидан кичик гидроэлектрстанцияларни қуришни йўлга қўйиш;
- хорижий инвесторлар билан ҳамкорликда қўёш ва шамол электр станциялари ташкил этиш;
- давлат хусусий шерикчилик (ДХШ) асосида кичик ҳажмдаги электр энергиясини ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш;
- электр энергиясини ишлаб чиқариш станцияларида технологик жараёнларни автоматлаштириш тизимига ўтиш.

б) иқтисодий жиҳатдан:

- давлат хусусий шерикчилик (ДХШ) асосида ташкил этилган электр энергиясини ишлаб чиқарувчи ташкилотлар учун солиқ имтиёзлари (1-3 йилгача солиқлардан озод этиш, кейинги йилларда 50 фоиз миқдорида солиқ тўлаш имконини) бериш;

- хусусий мулк (ХМ) шаклига эга бўлган кўёш, шамол ва гидро электр станциялари бўйича солиқ имтиёзлари (куввати ошириб борилганда 1-5 йилгача солиқ тўламаслик имконини) бериш;

- электр энергиясини ишлаб чиқариш тармоғи стратегик аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олган ҳолда “Иссиқлик электр станциялари” АЖ таркибига кирувчи станцияларни иқтисодий рағбатлантириш мақсадида молиявий кўмаклашиш механизмларини такомиллаштириб бориш.

с) ҳуқуқий жиҳатдан:

- электр энергиясини ишлаб чиқариш ва сотишда мулкчилик шаклидан катъий назар эркин икки томонлама шартномалар тузишнинг халқаро ҳуқуқий меъёрларга мослаштириш;

- энергия ресурсларни тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш бўйича катъий ҳуқуқий талабларни ишлаб чиқиш;

- электр энергиясини ишлаб чиқаришда саноат ва экология хавфсизлигининг ҳуқуқий меъёрларини халқаро талабларига мослаштириш;

- электр энергиясини учун олдиндан тўловни амалга ошириш механизмларини (иқтисодий жиҳатдан рағбатлантиришни хусусиятлари) ҳисобга олган ҳолда унинг ҳуқуқий жиҳатдан такомиллаштириш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон тарихида илк бор Президентнинг парламентга мурожаатномаси. <https://www.gazeta.uz/uz/2017/12/22/murojaatnoma/>

2. В.Г. Королев. Российский и мировой опыт формирования рынков электроэнергии и мощности. Специальность 08.00.14 - Мировая экономика Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. МОСКВА – 2014. С 20.

3. С.В.Подковальников. Совершенствование методологии обоснования развития электроэнергетики России в условиях интеграции и дерегулирования. Специальность 05.14.01 - Энергетические системы и комплексы Диссертация на соискание учёной степени доктора технических наук. Иркутск – 2019 с 26

4. А.М. Мастепанов Экономика и энергетика регионов Российской Федерации/ А.М. Мастепанов, В.В. Саенко, В.А. Рыльский, Ю.К. Шафраник – М.: ЗАО «Издательство «Экономика»», 2001. С. 5.

5. Лафта Ж. К. Менежмент М.: - 2004. 61 бет

6. Cramton, P. and Ockenfels, A. (2012) Economics and Design of Capacity Markets for the Power Sector. Zeitschrift für Energiewirtschaft, 36, 113-134. <https://doi.org/10.1007/s12398-012-0084-2>

7. Kochnakyan et al., Uzbekistan Energy/Power Sector Issues Note, op.cit., at vi and 24.